

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Abutova Shohista O'mirbek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Nizomova Malika

Nizomiy nomidagi TDPU 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada nutqning og'ir nuqsonlaridan biri bo'lgan duduqlanishi bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash va yordam berish masalasi ko'rib chiqilgan. Duduqlanishni bartaraf etish uchun tavsiya etilgan mashqlar ritmik namunani o'zlashtirish va rivojlantirish, ritmik ishning davomiyligi va pauzalar nisbatini o'zlashtirishdan iborat.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: og'ir nutq buzilishlari (ONB), duduqlanish, pauzalarni farqlash va kuzatish qobiliyatini shakllantirish, ritmik mashqlar.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровождения и помощи детям с заиканием, одним из тяжелых нарушений речи. Рекомендуемые упражнения для устранения заикания состоят в овладении и развитии ритмического рисунка, освоении соотношения длительности ритмической работы и пауз.

Ключевые слова и понятия: формирование умения различать и наблюдать тяжелые речевые нарушения (ОНБ), заикание, паузы, ритмические упражнения.

Resume: The article discusses the issue of psychological and pedagogical support and assistance to children with stuttering, one of the most severe speech defects. The recommended exercises for eliminating stuttering consist in mastering and developing a rhythmic pattern, mastering the ratio of the duration of rhythmic work and pauses.

Key words and concepts: severe speech disorders (ONB), stuttering, formation of the ability to distinguish and observe pauses, rhythmic exercises.

Duduqlanish nutq apparati mushaklaridagi tortilishlar tufayli yuzaga keladi. Tortilishlar ba'zi bolalarda artikulatsiya bo'limida, boshqalarida - ovoz yoki nafas olish bo'limlarida yuzaga kelishi mumkin. Periferik nutq apparatining turli qismlarida og'zaki muloqot jarayonida vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan tutilish turiga ko'ra, duduqlanishning uchta shakli (yoki turi) ajratiladi: klonik, tonik, aralash.

Ritmik qobiliyatlarni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida harakatlanuvchi namunalashtirish usuli qo'llaniladi, ya'ni ma'lum bir ritmik tuzilishga moslashish. K.V. Tarasova ritmik tuyg'u quyidagi ketma-ketlikda rivojlanishini ta'kidlaydi: sur'atning rivojlanishi (tez, o'rtacha, sekin), keyin metrik munosabatlarning rivojlanishi (oddiy ikki, uch va to'rt qismli o'lchamlar) va undan keyin - ritmik namunani o'zlashtirish (oddiy va murakkab tuzilish, oddiy ritmlar teng davomiylıklardan, murakkablari esa teng bo'lmagan ritmik birliklardan iborat). Bolalarni qarsak chalish, ovoz bilan ritmlarni o'zlashtirish, farqlash va ifodalash, musiqa asboblarini chalish, harakatlarida mashq qildirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Signalchilar". Materiallar. Signal bayroqchalari (har bir bolaga ikkitadan), V. Vitlin tomonidan qayta ishlangan fransuz xalq kuyi fonogrammasi.

O'yin jarayoni. Bolalar o'qituvchiga qarab bir qator turadi. Unga taqlid qilib, qo'l harakatlarini bajaradi: qo'llarni navbatma-navbat yon tomonlarga o'girish "uzun" tovushini, qo'llarning keskin bosh uzra ko'tarilishi - "qisqa" tovushlarni bildiradi.

"Musiqiy yo'lakchalar". Materiallar. Magnit taxta (molbert), orqa tomonida yopishtirilgan magnitlari mavjud baxmal qog'ozdan kesilgan to'rtburchaklar va kvadratchalar.

O'yinning 1- usuli. Doskada o'qituvchi ritmik namunalarining vizual-ko'rgazmali sxemasini tuzadi, unda to'rtburchaklar "uzun" (yarimtalik, choraktalik) tovushlarni va kvadratlar - "qisqa" (nimchorakta) tovushlarni ko'rsatadi. Bolalar bu ketma-ketlikni o'zlarining gilamchalarida namunalashtiradi. Bevosita bir vaqtda taqlid qilish orqali o'qituvchi bolalarni biron bir unli tovushga iaratilgan ritmik namunani kuylashga undaydi.

Bolaning qo'shiq aytishi qo'lning to'rtburchaklar va kvadratlar zanjiri bo'ylab harakatlanishi bilan mustahkamlanishi juda muhim: barmoqni to'rtburchak bo'ylab olib borib, bola tovushini chiqarib uzoq vaqt davomida o'sha tovushni talaffuz qiladi, barmoqni kvadratga qo'yib esa tovushni qisqa talaffuz qiladi.

O'yinning 2 usuli. O'qituvchi unli tovushda ritmik namunani davomiylikka mos ravishda kuylaydi, bolalar to'rtburchaklar va kvadratlar yordamida vizual-ko'rgazmali sxemani namunalashtiradi.

"Bulut" ritmik o'yini

Matn	Harakatlarning tavsifi
Katta bulut yig'lardi:	Logoped matnni talaffuz qiladi.
- Naqadar omadsizman	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar navbat bilan ritmik ravishda tizzalariga bir qo'li kaftlari bilan, keyin boshqasi bilan uradi.
Ayvonda g'amgin o'tiribman,	Logoped matnni talaffuz qiladi
Daryo yaqinidagi tepalikda.	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar tizzalariga 2 qo'l kaftlari bilan uradi.
O'rmon yaqinida uzoq yig'ladim,	Logoped matnni talaffuz qiladi
Keyin butunlay g'oyib bo'ldim.	
Kap-kap-kap, kap-kap.	Bolalar kaftini kaftiga uradi.

Keyinchalik shakllangan ritmik yo'nalishlar nutq materialiga o'tkaziladi. Matn borasidagi barcha ishlar quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:

1. She'r (matn) ritmini tinglash.
2. Ritmga mos qarsak chalish.
3. Ritmga mos toptash.
4. Bir vaqtning o'zida ritmga mos qarsak chalish, toptash.
5. Qarsak chalish, oyoqni do'ppillatish, ritmni talaffuz qilish.
6. She'r (matn) so'zlarini tinglash.
7. Matnni harakatlar bilan ifodalash.
8. Matnni harakatlarsiz ifodalash.

Musiq, harakat va nutq sinteziga asoslangan ritm tuyg'usini rivojlantirish bo'yicha ishlarni to'g'ri tashkil etish bolalarga nafaqat elementar ritmik tuzilmalarni o'zlashtirishga, balki ular asosida nutqning fonetik tomonini o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni (so'zlarning ritmik tuzilishi, og'zaki, mantiqiy urg'u, modulyatsiyalar, pauzalar) yaratishga, shuningdek, nutq-harakat jarayonining fazoviy-vaqtga nisbatan tashkil etilishini yaxshilash imkonini ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Белякова Л.И. Основные логопедические технологии, формирование плавной речи у заикающихся // Дефектология. - 2001. - №4. - С. 49-53.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. -М.: Владос. - 2002. - 272 с.
3. Ворошилова Е.Л. Система работы с заикающимися дошкольниками // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -2006. - №2. - С. 30.
4. Гладковская Л.М. Использование песка и воды в индивидуальной работе с заикающимися детьми 5-6 лет // Логопед. - 2008. - №1. - С. 49-56.
5. Гладковская Л.М. Подгрупповые комплексные занятия для старших дошкольников, страдающих заиканием // Логопед. - 2008. - №8. - С. 60-67.
6. Гончарова Н. Коррекция заикания // Дошкольное воспитание. - 2005. - №3.- С. 59.
7. Комплексный метод преодоления заикания у детей в условиях санатория: [Электронный ресурс] / www.kved // Курортные ведомости. -2009. - № 1 (52).
8. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. - С. 14-17.
9. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRESCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(12), 48-55.
10. Takhirova, M. E. (2022). THE MEANING AND ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF TRAINING SPEECH THERAPISTS. *International Journal of Pedagogics*, 2(12), 10- 13.
11. Abdullayeva, Y. (2022). THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IN FORMING THE VOCABULARY OF CHILDREN WITH SPEECH DEFICIENCIES. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(11), 87-92.

РИВОЖЛАНИШИДА МУРАККАБ НУҚСОНЛИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМ ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Гапурова Дилноза Гаджибаевна

Низомий номидаги ТДПУ ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ривожланишида мураккаб нуқсонли болалар таълим тизими ва мазмунини такомиллаштириш, модернизациялаш борасида амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари, меъёрий ҳужжатлар, таълим олиш имкониятларининг таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: Болалар ҳуқуқи ҳақидаги Конвенсия, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури», «Махсус таълим зарурияти», Инклюзив таълим, Инклюзив таълим технологияси, ўқув дастури, восита, метод.

Ҳар қандай жамиятда ёш авлоднинг ҳар томонлама етуқ, комил инсон бўлиб вояга етишига, муносиб фуқаролар сифатида улғайиб, давлат тараққиёти ва гуллаб-яшнашига улуш қўшишларига умид боғланади. Бутун жаҳон болаларига тегишли бўлган болалар ҳуқуқи ҳақидаги Конвенцияда, Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонунида, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» сингари қатор муҳим меъёрий ҳужжатларда кўрсатилишича, барча болалар, шу жумладан, жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бор болалар ҳам меҳнат қилиш, таълим олиш, ҳаётда ўз ўрнини топиш ҳуқуқларига эгадирлар.

1993 йил 1 декабрда 153 мамлакатда болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Конвенциянинг ратификация қилиниши воситасида, уларда болалар келажагини муҳофаза қилишга тайёр эканлик намоиш этилди. Конвенция бутун жаҳон болалар ҳуқуқлари ҳақидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг шартномасидир. Конвенция – бола ҳуқуқлари ҳақидаги универсал расмий Кодексдир. Конвенцияда болалар ҳуқуқлари тўрт тоифага ажратиб берилган бўлиб, улар 54 моддани ўз ичига қамраб олган.

1994 йилда ЮНЕСКО «Махсус таълим зарурияти» номли ҳужжатни тайёрлаб, унда махсус таълимга муҳтож болалар ва ёшлар учун таълимни ташкил этиш ҳамда такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқди. Ушбу таълим турида асосий ўрин реабилитация масалаларига ажратилган.

Ҳужжатда: «Махсус таълимни алоҳида ёрдамга муҳтож инсонларга ташкил этишдан мақсад – жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бор болалар ва ўсмирларни мустақил, ҳамма қатори яшаш шароитида жамиятга тиклаш», – деб таъкидланган.

Е.Л.Гончарова, О.С.Никольская, О.И.Кукушкина таъкидлашича, алоҳида таълимга эҳтиёжи бўлган бола максимал даражада ривожланиши, таълим ва тарбия олиши учун зарур шароитларга эга бўлиши лозим. Шунингдек, имконияти чекланган болаларнинг ҳар бир тоифаси учун ҳар бир ёшга, ривожланиш хусусиятига ва таълим босқичига қараб алоҳида таълимни тенг даражада аниқ, батафсил ва илмий асосланган ҳолда олиб борилиши зарурлигини билдиради.

Имконияти чекланган болалар нормал ривожланишдаги болалар каби топшириқ ва вазифаларни тезлик билан мукамал амалга ошира олмасаларда аммо имконият даражасида бажара оладилар. Имконияти чекланганлик – этиб келинмоқда. Дакар декларацияси асосида қабул қилинган «Таълим ҳамма учун» режа-дастурига мувофиқ бутун жаҳонда умумий таълим тизимига инклюзив таълимни жорий этиш масаласи алоҳида аҳамият касб этмоқда [9]. Бутунги кунда «имконияти чекланганлик» тушунчасига нисбатан ижтимоий ёндашув аҳамиятининг ошиб бориши бу тоифадаги шасхларнинг нафақат ўзгалар ёрдамига муҳтож бўлган, жамиятнинг алоҳида - нофаол тоифасини ташкил этишидан қатъий фарқли ўлароқ, ривожланишининг дастлабки даврлариданоқ улардаги нуқсонларнигина эмас, балки бошқалар каби жамиятга фаол интеграциялашуви ва ижтимоийлашув имкониятларини ҳам ўрганиш, коррекцион- педагогик технологиялар ва методлар орқали ўзининг турли соҳалардаги эҳтиёжларини қондиришга қодир бўлган шахс даражаси томон камол топишига қўмаклашиш зарурлиги эътироф этилмоқда.